

ORDENANDO COM DIVERSÃO: O ENSINO DO *SELECTION SORT* POR MEIO DE UMA DINÂMICA DESPLUGADA

Alfredo da Fonseca Souza¹, Allen Cristóvão dos Santos Pinto¹, Andreza da Silva Branco¹, Laiza da Silva Brasil¹, Lídia Oliveira de Souza¹, Luiz Carlos Buzaglo Pavão Filho¹, Mayeley Jorranna da Cunha Barbosa¹, Tainá Ramos Doval¹, Wellisson Soares Ribeiro¹, João da Mata Libório Filho².

¹Licenciatura em Computação, Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã – NESNAP/UEA, Novo Aripuanã–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

Este resumo apresenta a dinâmica “Ordenando com Diversão”, uma atividade prática e colaborativa desenvolvida para introduzir o pensamento computacional com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, alinhando-se às competências da BNCC Computação. O objetivo central é introduzir o pensamento computacional, facilitando a compreensão do algoritmo Selection Sort por meio de uma simulação lúdica e interativa. Durante a dinâmica, os alunos representam os elementos de uma lista que precisa ser organizada em ordem crescente. Atuando como “elementos” ativos, eles vivenciam diretamente as etapas fundamentais do algoritmo: comparação entre os valores, seleção do menor elemento e troca de posições. Essa abordagem concreta permite que visualizem e compreendam como o computador executa processos lógicos e repetitivos para resolver um problema de ordenação. A atividade demonstra ser uma ferramenta eficaz para estimular a resolução de problemas, a tomada de decisões em grupo e o trabalho em equipe. Ao final, os alunos são conduzidos a uma reflexão sobre o método, percebendo que a estratégia de repetidamente buscar o menor valor e posicioná-lo corretamente é uma forma simples e poderosa de organizar dados. A experiência comprova que a dinâmica contribui significativamente para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da abstração, bases fundamentais para a iniciação em programação e ciência da computação. Dessa forma, a prática não apenas torna o aprendizado de algoritmos mais acessível e participativo, mas também fortalece competências essenciais previstas na formação básica.

Palavras-chaves: Selection Sort; Pensamento Computacional; Ordenação; Raciocínio Lógico; Dinâmica em Grupo.